

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 23 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - ΤΙΜΗ 6€

physics
news

Ε.Ε.Φ.

EDITORIAL LETTER

ΤΕΥΧΟΣ 23 – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PHYSICS NEWS
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Αγαπητοί μας αναγνώστες

Η Ε.Ε.Φ κάνει την παρέμβαση της στο εκπαιδευτικό σύστημα, γι αυτό το λόγο έχει φέρει κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιοδικό, που μπορεί να εκφραστεί, ο κάθε συνάδελφος.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ 23 ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νο 23 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ 24ο – 25ο – 26ο

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις να είναι παρεμβατικές, με στόχο, ο εκπαιδευτικός της τάξης, να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, του δίνουμε βήμα να καταθέσει την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που έχουν ευθύνη να σχεδιάσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία έχει ρόλο στη σχεδίαση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δομή του είναι και δική της υπόθεση της.

Αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του PHYSICS NEWS, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών, Στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ, με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών και εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό, θα δημοσιοποιηθεί μέσω των καταχωρημένων άρθρων, που θα αφορά τα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Αυτό το υλικό που έχουν επεξεργαστεί, ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, να το διαμορφώσουν, ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και θα είναι μια εποικοδομητική πρόταση.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε επιμορφωμένους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από επτακόσια πενήντα (850) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά θα δημοσιευτούν στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο" και τα πρώτα 23 τεύχη του έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν άλλα 4 τεύχη, έως τον Ιούλιο του 2020.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να αγκαλιάζουν την ιδέα μας και την προσπάθεια μας και θα συμμετέχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, στην όλη δομή του περιοδικού μας.

Στα είκοσι τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των επτακοσίων συγγραφείς και υπάρχει η σύμπραξη, ως κριτών, άνω των εκατό ογδόντα (180) Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι, η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Συνάδελφε, γίνε και εσύ αρθρογράφος, μπορείς.

Ας σηματοδοτήσει αυτή η έκδοσή μας, την αλλαγή του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος.

Δες την πρόσκληση συγγραφής άρθρων, στο site της Ε.Ε.Φ www.eef.gr.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.

Βαβουγιός Διονύσης, Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος, Φιλίππου Κατερίνα
Φιλντίσης Παναγιώτης, Νιγιάννης Ανδρέας, Πόταρη Δέσποινα,
Σκληρός Φώτης, Τσιμή Ροδόκλεια, Αλέξη Ελένη, Γκούτσιαν Αντώνης

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Μάρτιος 2020 ΤΕΥΧΟΣ 23
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αθανασάκης Αρτέμης

Δρ. Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δημητρίδης Βασίλειος

Μαθηματικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γουρναρόπουλος Γεώργιος

Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκκης Κωνσταντίνος

Δρ Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεχρή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κολλάς Σπύρος

Δρ. Φυσικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μανώλογλου Μιχαήλ

Ιστορικός

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενέας Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Βαβίτσας Ιωάννης

Βαρβαρέσος Βαγγέλης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιός Κωνσταντίνος

Γεώργια Αναστασία

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Λεβίγκου Δήμητρα

Νιγιάννης Ανδρέας

Πάνου Ευαγγελία

Πατλάκας Πλάτων

Παπαγεωργίου Σωτήρης

Πετρόπουλος Μιχάλης

Σαλβαρά Μαρίνα

Τασσοπούλου Ελίνα

Ψαχούλας Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία, τηλ.: 210 3635701

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΛΙΘΟΨΗΦΙΑΚΗ

Τηλ: 2310-689001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής προσομοίωσης με το Scratch 2.0 για τη διδασκαλία της Θερμικής Διαστολής στο Γυμνάσιο

Μηλάκης Εμμανουήλ

Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΠΕ83, ΠΕ86

Η εφαρμογή «Θερμική Διαστολή»

Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων στη διδασκαλία φυσικών φαινομένων πηγάζει από την ισοδυναμία του υπολογιστικού πειράματος με το αντίστοιχο φυσικό (Yasar & Maliekal, 2014, Psycharis, 2018). Η παραπάνω προσέγγιση δεν αποτελεί απλά μία υποστηρικτική μέθοδο της διδασκαλίας, αλλά παρέχει αυθεντικές ερευνητικές συνθήκες που μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τις πραγματικές πειραματικές διατάξεις ενός εργαστηρίου κατά την υλοποίηση σχολικών πειραμάτων φυσικής (Τσορτανίδου, 2014). Παράλληλα, εκπαιδευτικά λογισμικά προγραμματισμού, όπως το Scratch, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία μοντέλων των διδασκόμενων φαινομένων, χωρίς την εξάρτηση από σύνθετα προγράμματα υπολογιστικής μοντελοποίησης (Lopez & Hernandez, 2015, Balouktsis & Kekkeris, 2016). Στο παραπάνω πλαίσιο, επιχειρείται η ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής προσομοίωσης, με το εκπαιδευτικό λογισμικό προγραμματισμού Scratch 2.0, για τη διδασκαλία του φαινομένου της θερμικής διαστολής στο μάθημα της Φυσικής στην Α' Γυμνασίου. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε ονομάζεται «Θερμική Διαστολή», ενώ ο κώδικας και το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο του Scratch (Μηλάκης, 2020). Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης του φυσικού φαινομένου της συστολής και δια-

στολής των υλικών σωμάτων, σε υγρή και αέρια φυσική κατάσταση σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία τους. Λειτουργεί συνδυαστικά με το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο της Α' Γυμνασίου «Η Φυσική με Πειράματα» και τη διδακτική ενότητα «Η Διαστολή και Συστολή του Νερού – Μια φυσική “Ανωμαλία”».

Για τη χρήση της εφαρμογής, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται στοιχειωδώς έναν ΗΥ, να χρησιμοποιούν το ποντίκι για να πατήσουν συγκεκριμένα κουμπιά μέσα στην εφαρμογή και να αντιλαμβάνονται την έννοια και το συμβολισμό της αρχικής οθόνης (home screen) μίας εφαρμογής. Επίσης, με δεδομένο ότι η εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 2.0, είναι απαραίτητη είτε η σύνδεση του ΗΥ με τη διαδικτυακή διεύθυνση του λογισμικού Scratch (<https://scratch.mit.edu/>) για την εκτέλεση του αρ-

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη εφαρμογής

χειού .sb2 της εφαρμογής, είτε η εγκατάσταση του λογισμικού Scratch 2.0 στον ΗΥ, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεσή του, χωρίς τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη αλληλεπίδραση με την εφαρμογή απαιτείται η χρήση ηχείων, συνδεδεμένων με τον ΗΥ.

Διδακτικοί Στόχοι

Οι μαθητές ήδη από το μάθημα της Φυσικής της Στ' τάξης του Δημοτικού, μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», έχουν διδαχθεί τις τρεις φυσικές καταστάσεις των σωμάτων, δηλαδή τη στερεά, την υγρή και την αέρια. Ομοίως,

Εικόνα 2: Οθόνη προσομοίωσης υγρού

έχουν διδαχθεί την ιδιότητα των υλικών σωμάτων να συστέλλονται όταν ψύχονται και να διαστέλλονται όταν θερμαίνονται, την ιδιαίτερη συμπεριφορά του νερού στο διάστημα θερμοκρασιών 0 °C και 4 °C, αλλά και την έννοια της θερμικής ενέργειας ως «την κινητική ενέργεια των μορίων του λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών του».

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο της Α' Γυμνασίου, υλοποιώντας μέσω προσομοίωσης

τα προτεινόμενα πειράματα και συμπληρώνοντας αυτά με άλλα νέα, χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαστηριακών οργάνων και την αναμονή για την ολοκλήρωσή τους. Το σχολικό εγχειρίδιο, για παράδειγμα, προτείνει την ψύξη διαφορετικών υγρών (νερό, λάδι, οινόπνευμα) και τη σύγκριση του τελικού αποτελέσματος, προϋποθέτοντας τη χρήση διαφόρων υλικών μέσων, όπως θερμόμετρα, μπουκάλια, καπάκια, αλλά και την αναμονή για την ψύξη των υγρών.

Μέσω της προσομοίωσης οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τη διαστολή ή συστολή ενός υγρού, σύμφωνα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας του και να πράξουν το ίδιο και για ένα αέριο. Η παρατήρηση αυτή είναι ανεξάρτητη από το χώρο και χρόνο εκτέλεσης του πειράματος προσομοίωσης, αφού δεν προϋποθέτει την χρήση συγκεκριμένων οργάνων και μέσων θέρμανσης ή ψύξης. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η χρονική αναμονή για τη μεταβολή της φυσικής κατάστασης των υλικών σωμάτων. Ακόμη, είναι αδύνατον με κοινά εργαστηριακά μέσα να παρατηρηθεί η μεταβολή της κινητικότητας των μορίων των υλικών σωμάτων, σε συνάρτηση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους.

Οι μαθητές μέσα από τη χρήση της εφαρμογής, σε επίπεδο γνώσεων θα είναι σε θέση να εξηγούν τη με-

ταβολή του όγκου των υγρών και αέριων σωμάτων, σε σχέση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους, να ερμηνεύουν σε μοριακό επίπεδο την παραπάνω μεταβολή, να συσχετίζουν την κινητικότητα των μορίων με τον όγκο του υλικού, να παρατηρούν την εξωτερική μεταβολή του όγκου και να προβλέπουν τη μεταβολή του όγκου, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι μαθητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, να εκτελούν εντολές ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες, να πειραματίζονται σε διαφορετικές φυσικές καταστάσεις της ύλης και θερμοκρασίες, να μετρούν με βαθμονομημένη κλίμακα τη μεταβολή του όγκου ενός υγρού και να ανακαλύπτουν το μοριακό υπόβαθρο της συστολής και διαστολής των σωμάτων. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές θα είναι σε θέση να αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα των φυσικών πειραμάτων με εκείνα της εκπαιδευτικής

εφαρμογής, να δικαιολογούν τη διαστολή και συστολή των υγρών και των αερίων σε παραδείγματα της καθημερινής ζωής και να εκτιμούν την αξία μίας πειραματικής διαδικασίας.

Σχεδιασμός Εφαρμογής

Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Θερμική Διαστολή», ως φυσική προσομοίωση, πρέπει να λειτουργεί αλληλεπιδραστικά με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση στις επιλογές του, απλοποιώντας τη μάθηση (Alessi, & Trollip, 2018). Κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη οι αρχές του Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού (Maguire, 2001) και της Πολυμεσικής Μάθησης (Mayer, 2014), σύμφωνα με τις οποίες αξιοποιήθηκε κατάλληλα η χρήση σχημάτων,

Εικόνα 3: Οθόνη προσομοίωσης αερίου

Εικόνα 4: Οθόνη «Βοήθειας»

χρωμάτων, συμβολισμών, κειμένου, ήχου και εικόνων, για τη δημιουργία μίας εύχρηστης εφαρμογής που βοηθά τη διαδικασία της μάθησης.

Καταρχήν, για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου, όπου ο χρήστης δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την συμβολική ερμηνεία των αντικειμένων, παρέχεται ειδική επιλογή/κουμπί για την παροχή βοήθειας. Στην οθόνη «Βοήθειας» απεικονίζεται ένας δείκτης ποντικιού που επιλέγει ένα από τα κουμπιά προσομοίωσης και ένα κουμπί καθορισμού τη θερμοκρασίας, συνοδευόμενος αντίστοιχα από ένα ευανάγνωστο κείμενο με οδηγίες χρήσης. Το κουμπί «Βοήθειας» κατασκευάστηκε με στόχο να είναι εμφανές, αλλά όχι ευμέγεθες, ώστε να μην αποσπά την προσοχή κατά τη χρήση της εφαρμογής, από τον έμπειρο χρήστη.

Δόθηκε επίσης έμφαση στην ανάδραση της εφαρμογής με το χρήστη, ώστε κάθε του επιλογή να συνδυάζεται με ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αντίστοιχα κατά την επιλογή της θερμοκρασίας, το κουμπί το οποίο πατάει ο χρήστης, αποκτά διαφορετικού χρώματος περίγραμμα για να δηλώσει την ενεργή του κατάσταση. Η ανάδραση βέβαια παρουσιάζεται κατεξοχήν κατά την υλοποίηση της προσομοίωσης με την μεταβολή του όγκου του υγρού και του αερίου, αλλά και την αύξηση της ταχύτητας κίνησης των μορίων τους σε πραγματικό χρόνο.

Μεγάλης σημασίας κρίνεται και η αποτύπωση των ιδιοτήτων του υγρού και του αερίου. Σε ό,τι αφορά το υγρό, επιλέχθηκε το πράσινο χρώμα, ώστε αφενός να μην συγχέεται με το νερό, το οποίο έχει ιδιαίτερες ιδιότητες στην θερμοκρασιακή κλίμακα 0 °C και 4 °C και αφετέρου για να παραπέμπει στο παράδειγμα του σχολικού βιβλίου που πραγματεύεται τη συστολή και διαστολή του λαδιού. Παρόλα αυτά, επειδή επιδιώκεται η γενικευμένη απεικόνιση ενός κοινού υγρού και όχι κάποιου

συγκεκριμένου χημικού στοιχείου, αποφεύχθηκε η αναφορά του είδους του υγρού. Για την αποτύπωση της διαστολής του αερίου επιλέχθηκε η χρήση ενός μπαλονιού, το οποίο περιέχει το αέριο. Η συμπεριφορά του αερίου ενός μπαλονιού, εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί για τους μαθητές της Α Γυμνασίου μία οικία εικόνα, έχει χρησιμοποιηθεί και στο σχολικό εγχειρίδιο της Στ' Δημοτικού κατά τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Θερμοκρασία-Θερμότητα», όπου απεικονίζεται το μπαλόνι ενός αερόστατου.

Στη σχεδίαση της οθόνης έναρξης, επιλέχθηκαν χρώματα τα οποία κάνουν ευκρινή και διακριτά τα τρία κουμπιά επιλογών και τον τίτλο της εφαρμογής. Για τα δύο κουμπιά των εφαρμογών προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν ίδια χαρακτηριστικά, για να αποδώσουν την όμοια χρήση τους. Κατά την κατασκευή των κουμπιών χρησιμοποιήθηκε κλιμάκωση της απόχρωσης, ώστε να δοθεί η

αίσθηση του βάθους ενός τριδιάστατου αντικειμένου. Κατά την κατασκευή των κειμένων λήφθηκε υπόψη η μικρή ανάλυση της οθόνης χρήστη, στο περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρμογής του Scratch (480x360px), ώστε αυτά να είναι ευανάγνωστα (Pixels - Resolution, 2018).

Χρησιμοποιήθηκε χρωματικός κώδικας στα κουμπιά καθορισμού της θερμοκρασίας, όπου το κουμπί με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι κόκκινο, το κουμπί με τη μικρότερη γαλάζιο και τα υπόλοιπα συμπληρώνουν την χρωματική παλέτα μεταξύ των δύο αυτών χρωμάτων, για να αποδώσουν αντίστοιχα τις έννοιες της θερμότητας και του ψύχους. Το κουμπί επιστροφής στην οθόνη έναρξης κατασκευάστηκε για να παραπέμπει στο συμβατικό «home button» πολλών σύγχρονων εφαρμογών, σε σχήμα οικίας και σε έντονο κόκκινο χρώμα για να είναι ευδιάκριτο. Με τον παραπάνω τρόπο ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει με ευκολία τις οθόνες των διαφορετικών προσομοιώσεων και της οθόνης «Βοήθειας», όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα ροής της εφαρμογής.

Επεκτάσεις

Η φυσική προσομοίωση «Θερμική Διαστολή», αν και πλήρως λειτουργική, σαφώς και είναι επεκτάσιμη και με την περαιτέρω ανάπτυξη της θα μπορούσε να καλύψει τη διδασκαλία της συστολής και διαστολής των υλικών σωμάτων σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία τους ή ακόμη να ενσωματωθεί σε μία μεγαλύτερη εφαρμογή, που θα αφορά όλες τις πειραματικές διατάξεις του σχολικού εγχειριδίου της Α' Γυμνασίου «Η Φυσική με πειράματα», περιλαμβάνοντας διαφορετικά υγρά, αλλά και το νερό, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τη μεταβολή του όγκου τους και να πραγματοποιεί με ακρίβεια τα πειράματα που προτείνονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Όμοια θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα αέρια, με συγκεκριμένη χημική

Εικόνα 5: Διάγραμμα ροής εφαρμογής

σύσταση και χαρακτηριστικά. Ο χρήστης επίσης θα μπορούσε να συγκρίνει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά υγρά ή αέρια και να πραγματοποιεί μετρήσεις για τη διαφορά της συστολής ή διαστολής τους.

Συμπεράσματα

Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Θερμική Διαστολή», όπως και κάθε φυσική προσομοίωση, παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα να παρατηρεί και να υλοποιεί συγκεκριμένα πειράματα, έχοντας πλήρη ανεξαρτησία από την εργαστηριακή διάταξη εκτέλεσης του πειράματος, από ένα σύνολο απαιτούμενων οργάνων και υλικών, αλλά και από τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης ενός φυσικού φαινομένου. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης προσομοίωσης θέλει να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, τα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαιδευτικού προγραμματισμού, όπως το Scratch, για τη δημιουργία απλών, αλλά διδακτικά χρηστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2018). Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Ανάπτυξη. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
- Balouktsis, I., & Kekkeris, G. (2016). Learning Renewable Energy by Scratch Programming. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9(1), 129-141.
- Lopez, V., & Hernandez, M. I. (2015). Scratch as a computational modelling tool for teaching physics. Physics Education, 50(3), 310.
- Maguire, M. (2001). Methods to support human-centred design. International journal of human-computer studies, 55(4), 587-634.
- Mayer, R. E. (2014). Multimedia instruction. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 385-399). Springer, New York, NY.
- Pixels - Resolution (2018). Scratch Wiki. Ανακτήθηκε από: <https://en.scratch-wiki.info/wiki/Pixels>
- Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. Computational STEAM Pedagogy (CSP). Scientific Culture, 4(2), 51-72.
- Yasar, O., & Maliekal, J. (2014). Computational Pedagogy: A Modeling and Simulation Approach. Computing in Science & Engineering, 16(3), 78-88.
- Μηλάκης, Ε. (2020). Θερμική Διαστολή. Ανακτήθηκε από <https://scratch.mit.edu/projects/366082972>
10. Συλλογικό Έργο (2012). Φυσικά ΣΤ Δημοτικού. Ερευνώ και Ανακαλύπτω. Εκδόσεις ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Ανακτήθηκε από: <http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15927>
- Συλλογικό Έργο (2014). Η Φυσική με Πειράματα. Α Γυμνασίου. Εκδόσεις ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Ανακτήθηκε από: <http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A120/780/5093,23224>
- Τσορτανίδου, Ξ. Σ. (2014). Υπολογιστικά υποστηριζόμενη διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες για τις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Bachelor's thesis). Ανακτήθηκε από: <http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/43361/12737.pdf>